

Główne wyzwania dotyczące prowadzenia wypasu w sadach

Co należy rozważyć zanim wprowadzimy wypas owiec

www.agforward.eu

Dlaczego ważne jest planowanie?

Potencjalne korzyści z prowadzenia wypasu owiec w sadach jabłoniowych to m.in. obniżenie kosztów koszenia i dodatkowe źródło roślinności na pożywienie dla owiec. Owce wpływają korzystnie na obieg substancji odżywczych, same z kolei mogą korzystać z ochrony jaką daje sad w zimie.

Jednak nie zawsze wprowadzenie owiec do sadu będzie dobrym rozwiązaniem, czasami może wręcz przynieść szkody. Niniejszy folder informacyjny zawiera porady, co warto wziąć pod uwagę zanim wprowadzimy wypas owiec w sadzie.

Dolne gałęzie jabłoni krzewiastych są narażone na uszkodzenie przez owce.

Owce wypasane w sadzie jabłoniowym z drzewami niskopięnnymi w Irlandii Północnej. Ref: F. Ward

Co należy wziąć pod uwagę?

Należy rozważyć cztery punkty dotyczące zarządzania systemem łączącym sad z wypasem, a są to:

- i) rynek zbytu dla owoców
- ii) struktura drzew
- iii) rasa owiec
- iv) kontrola/monitoring

W dobrze funkcjonującym systemie łączącym produkcję sadowniczą z hodowlą inwentarza należy zatroszczyć się o wszystkie powyższe punkty.

Rynek zbytu owoców: ponieważ wymogi jakości dla jabłek deserowych są zazwyczaj wyższe niż dla jabłek do produkcji cydru, jabłka deserowe w znacznym stopniu poddawane są opryskom środkami chemicznymi, w celu ochrony przed szkodnikami i chorobami. Przeprowadzając opryski, każdorazowo należy przetransportować owce na inny obszar; w związku z tym wypas w sadzie jabłek deserowych generuje więcej trudności niż w przypadku jabłek do produkcji cydru.

Struktura drzew: wzrost drzew może być kontrolowany tak, by osiągnęły różne wysokości, biorąc pod uwagę odległość dolnych gałęzi od podłoża. Tradycyjnie prowadzono drzewa tak, by osiągnęły „standardową” wysokość, czyli nie posiadały gałęzi bocznych poniżej wysokości 2 m od ziemi. Drzewa półpienne mają pień wysokości 1-2 m pozbawiony gałęzi bocznych, natomiast pień niskiej jabłoni „krzewiastej” może być pozbawiony gałęzi na wysokości jedynie do 1 m (Robertson i in. 2012).

Rasa owiec: zachowanie poszczególnych ras owiec może się zasadniczo różnić. Niektóre rasy nizinne prowadzą raczej osiadły tryb życia, podczas gdy rasy wyżynne są bardziej aktywne i zachowaniem przypominają kozy, często stojące na tylnych nogach w poszukiwaniu pędów do obskubania. Wybór odpowiedniej rasy i obsady stada jest bardzo ważny dla zminimalizowania potencjalnych szkód.

Kontrola: odpowiednio funkcjonujący system wymaga zarządcy lub osoby dozorującej, która zwróci uwagę na zdrowie i kondycję drzew owocowych oraz codziennie będzie monitorować owce i ilość dostępnego dla nich pożywienia. Zarządzanie takim złożonym systemem wymaga dużo wiedzy i wysiłku.

Korzyści

Wypas owiec w sadzie jabłoniowym może okazać się sukcesem, przynosząc korzyści finansowe i środowiskowe. Jednak wprowadzenie nieodpowiedniej rasy owiec do sadu z jabłoniami niskopiennymi może doprowadzić do długoterminowych szkód i strat finansowych. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie planowanie.

Owce mogą uszkodzić korę do wysokości około 1,2 m.

Wypas w sadzie jabłoni niskopiennych (krzewiastych)

W Irlandii Północnej przeprowadzono eksperyment mający na celu określenie wpływu wypasu owiec na sad owocowy z drzewami niskopiennymi, założony w 1998 roku.

Jabłonie: dwa obiekty - sad z drzewami produkującymi jabłka cydrowe (Coet-de-linge) oraz sad z jabłkami deserowymi (Jonagold) - podzielono na dwa poletka - jedno pod wypas, drugie kośne. Przed rozpoczęciem wypasu, najniższe liście rosły na wysokości 76 cm od podłoża.

Owce: stado składało się z kilku ras: Texel, Belclare, LLeyn i Highlander. Rasy te nie zostały poddane selekcji mającej na celu ograniczenie szkód w sadzie.

Obsada stada wynosiła 3-5 owiec na 0,33-0,42 hektara (tj. 7-15 szt./ha) przez 50-57 dni wypasu, od kwietnia do połowy czerwca.

Wpływ wypasu na plony jabłek

Wypas owiec w sadzie karłowatych jabłoni spowodował podniesienie się podstawy ulistnienia do 109 cm nad podłożem. Plon owoców w latach 2015 i 2016 zmniejszył się o 24% w sadzie cydrowym Coet-de-linge i o 43% w sadzie odmiany Jonagold. Podczas gdy nie spowodowano szkód w przypadku koszenia, wypas doprowadził do następujących uszkodzeń:

- * Owce runo zaplątane w drobne niskie gałęzie doprowadziło do ich uszkodzenia.
- * Owce zjadły wszystkie pąki kwiatów i liście z wysokości do 115 cm.
- * Pomimo dostatku traw, duże obszary pni były pozbawione kory zgrzyzionej przez owce.

Eksperymentalny sad z karłowatymi jabłoniami w Irlandii Północnej – przed wprowadzeniem wypasu.

Więcej informacji

McAdam J, Ward F (2016). System report: Grazed Orchards in Northern Ireland. <http://www.agforward.eu/index.php/en/grazed-orchards-in-northern-ireland-uk.html>

Robertson H, Marshall D, Slingsby E, Newman G (2012). Economic, biodiversity, resource protection and social values of orchards: a study of six orchards by the Herefordshire Orchards Community Evaluation Project. Natural England Commissioned Reports, Number 090. <http://publications.naturalengland.org.uk/publication/1289011>.

Jim McADAM

jim.mcadam@afbini.gov.uk

Agri Food and Biosciences Institute and
Queens University of Belfast Newforge Lane,
Belfast BT95PX, N. Ireland

www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.